

HERMENEUTICA MITULUI ANTIC: REPERE DE CERCETARE ALE LUI PIERRE BRUNEL

- VICTORIA FONARI –

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 801.82:821.133.1-95

DOI: 10.5281/zenodo.6838842

Methodologically, Pierre Brunel reveals three comparative ways of interpretation, which we revealed from the perspective of interpreting the ancient myth in the lyrical text at the intersection of millennia. It is important to highlight the basics: emergence (bringing to the surface images, mythical motifs that can sometimes be easily identified by symbolism, sometimes in the lyrical text may be present opaque mythical motif), flexibility (the vivacity of the ancient myth is due to the possibility of not be rigid, and its flexibility gives it an extraordinary margin of artistic interpretation), irradiation (individualization that works with the archetype to probe and diagnose social issues versus man in many ways). The purpose of P. Brunel's method is to capitalize on the possibilities of myth to work interdisciplinary, to explain the adaptability of myth, to identify it fully and to force it to co-opt new forms following a symbiosis with other cultures, such as combining Christianity with ancient myths.

Cuvinte-cheie: hermeneutică, mit antic, literatură comparată, interpretare, emergență, flexibilitate, iradiere, personaje feminine, conotație, simbol, text artistic

Keywords: hermeneutics, ancient myth, comparative literature, interpretation, emergence, flexibility, irradiation, female characters, connotation, symbol, artistic text

Cercetătorii francezi au demonstrat în mai multe studii că mitul poate fi valorificat din cele mai diverse optici. În prezentul articol scopul principal constituie de a analiza viziunea savantului Pierre Brunel și echipei sale în următoarele probleme : a releva dihotomie mit-literatură, a explica cum este stipulată metodologic interferența dintre mitul antic și receptarea acestuia în literatura artistică / artă și algoritmul utilizat în cadrul lucrului coordonat în dicționarul tematic.

Cercetătorii Pierre Brunel, Claude Pichois, André-Michel Rousseau stabilesc o anumită ordine cu privire la coordonatele interpretării dihotomie mit – literatură (Brunel, Pichois, Rousseau: 1989, p. 125) :

1. poziția intelectuală în raport cu tema abordată („tema este definită drept subiect de preocupare sau interes general”);
2. sentimentul captat de poziția afectivă (în viziunea noastră, pozițiile afective sunt condiționate de viziunile scriitorilor, de timpul în care au activat și de conceptul pe care doresc să-l releve în textul artistic).

Structura nu e conturată de autorii francezi, ci este dedusă din studiul respectiv, clasificarea fiind realizată după citatele selectate. Sistemul categorial îi determină pe autori să specifice noțiunea de mit: „Noi numim **mit** un ansamblu narativ consacrat prin tradiție care se manifestă, cel puțin inițial,

prin uzurparea sacrului (fr.: irruption de sacré) sau a supranaturalului în lume. Probabil că, într-un stadiu avansat al dezvoltării sale, mitul ar putea avea un sens abstract: Prometeu devine emblema revoltei, Sisif semnifică absurdul. În consecință, mitul devine victima unei teme care tinde să fie redusă” (Brunel, Pichois, Rousseau : 1989, p. 125).

Metodologic, Pierre Brunel relevă trei modalități comparative de interpretare (Brunel, Pichois, Rousseau : 1989, p. 29-55), pe care le-am dezvoltat din optica interpretării mitului antic în textul liric la intersecție de milenii.

Este important să evidențiem noțiunile de bază:

- **Emergența** – scoaterea la suprafață a imaginilor, motivelor mitice care uneori pot fi ușor identificabile grație simbolisticii, alteleori în textul liric poate fi prezent opac motivul mitic. Respectiv, etapa inițială constituie identificarea influenței mitului antic, care nu exclude și prezența unui hibrid de viziuni diferite, cum ar fi mitologia antică îmbinată cu scene biblice sau relevarea unei relații dintre zeități care nu s-au intersectat în fabulă (în viziunea lui Aristotel mitul este fabulă, povestire, invenție).
- **Flexibilitatea** – o trăsătură dominantă și în Antichitate; să ne reamintim viziunile dramaturgului antic, care trebuia să fragmenteze mitul, să devieze de la mesajul mitului spre a-l actualiza pentru spectatori. Respectiv, flexibilitatea a permis ca știința literară teoretică să specifice în raportul față de creația artistică individuală și mit următoarele categorii: remitizare, demitizare... Probabil că vivacitatea mitului antic se și datorează posibilității de a nu fi rigid, iar flexibilitatea îi oferă o marjă de interpretare artistică extraordinară; argumentăm acest aspect în ipostazele mitului Narcis, care cunoaște cele mai variate dioptrii: de la egoism, naivitate, la viziune cosmică, îmbrățișare celestă (conotațiile respective sunt evidențiate în *Narcis și Hyperion* de M. Cimpoi).
- **Iradierea** – pentru a elucida această noțiune, ar trebui să ne conectăm la fizică sau medicină; este o acțiune care are consecințe atât nocive, cât și distructive. În contextul cercetării noastre, al hermeneuticii mitului, noțiunea ar explica mitul care dintr-o locație strictă a Peninsulei Balcanice a perseverat în mai multe culturi. Dacă e să specificăm timpul în care aceasta a fost creată, trebuie să arătăm că este perioada în care Olimpul pentru eleni era cel mai înalt munte. Sacralitatea încă în Antichitate conviețuiește cu interpretarea în defavoarea zeilor, cum ar fi mitul acuzator, zeflemitor al alegerii jertfelor de către Zeus – o situație cu șiretlic, pentru care camuflarea este un ajutor oferit de Prometeu oamenilor. Constatăm că iradierea mitului antic grec nu se atestă doar în plan spațial, dar și în plan temporal; există încă o coordonată, cea a scriitorului, este individualizarea care lucrează cu arhetipul pentru a sonda și a diagnostica multiaspectual

problemele sociale versus omul. Astfel, mitul este preluat atât pentru a înălța, cât și pentru a ironiza, a disimila. Iradierea funcționează nu doar în text, ci este o reflecție care continuă la cititori. Dacă cele două metode pot fi identificate rațional, atunci iradierea poate fi sesizată și în planul intuitiv și emoțional. Iradierea este un fenomen complicat de analiză, dar, spre deosebire de celelalte două, implică factorul emotiv.

Aceste perspective le dezvăluie din optica empirică în *Dictionnaire des mythes féminins* (*Dictionnaire* : 2002), fiind un studiu amplu de 2124 pagini.

Selecția este motivată de prof. Pierre Brunel : „Astfel se remarcă o opoziție între gândirea diurnă echivalentă masculinității și gândirea nocturnă echivalentă feminității, introduse în cercetarea romanului din 1922” (traducerea noastră) (Brunel : 2002, p. V). Dar percepția savantului nu este univocă, sunt stabilite paliere diferențiate unde conotațiile se modifică. În acest context iată ce remarcă profesorul din Sorbona : „Soarele, în mitologia greco-romană, este întruchipat prin zeiță masculine, dar în alte culturi acesta poate fi reprezentat prin zeițele feminine. În contradicție apare Luna. Și cum să nu rămâi mirat de a vedea, în piesa *Alcesta* de Euripide, Moartea cum înaintea sub forma unui zeu masculin, Thanatos ; în timp ce copacii cu nume familiare sunt feminini – stejarul, teiul : unul adăpostește nimfele, driadele...” (Brunel : 2002, p. V).

Ne-au interesat următoarele personaje pe care le-am investigat în literatura română. Unul din acestea este Circe, imaginea căreia figurează la Eugen Simion în explicarea relației autorului și genul diaristic – jocul transformării extrapolat asupra altora, respectiv, subiectul transformă obiectul = corpul altora. Prezintă interes faptul că personajul feminin cinic este nuanțat emotiv: „Mica vrăjitoare (Circe – nota noastră) ne poate ajuta să definim natura acestui gen care trăiește, structural și estetic, din instabilitate și, totodată, vocația lui de a valorifica instabilitatea, efemerul, insignifiantul, informul (valori negative, ne-estetice!), pentru a-și defini o retorică (o retorică a antiretoricii, cum i-am zis mai înainte) și a-și structura discursul” (Simion: vol. I – 2018, p. 254), temă pe care am abordat-o în recenta monografie (vezi: Fonari: 2021, p. 108-110). Alt personaj din mitologie constituie Euridice, pe care P. Brunel și G. Archimandritis o analizează în diferite opere, cum ar fi în transformările culturii franceze de la piesa lui P. Racine până la filmul lui Anouilh (vezi : *Dictionnaire* : 2002, p. 712, 713). În această ordine tabloul culturii franceze ar putea fi completat și cu transformările imaginii Euridice în lirica lui Nicolae Dabija căreia îi modifică destinul găsindu-i tangențe cu soarta Anei din balada populară (vezi : Fonari : 2021, p. 142-146).

Penelopa este dezvăluită prin opiniile criticii literare, punând accent pe fidelitate și se relevă variantele literare opuse conceptului homeric. Un alt aspect constă refuzul uitării, enigma căminului care îl cheamă pe Ulise din toate călătoriile, iar la final apare ca o întrebare dacă Penelopa nu ar fi chiar un filosof, sesizând modelul analizei propriu acestei femei ocrotite de zeița Atena. În această

ordine de idei menționăm că Penelopa este o prezență în eseurile lui Leo Butnaru. Enumerăm și alte personaje analizate minuțios din Dicționar : Meduza Gorgona care este prezentă în propriile texte poetice, Persefona – văzută din optica Renașterii, Hesperidele (și conexiunea cu paradisul prezent la Nicolae Dabija în *Ochiul al treilea*, dar și prin faptele eroice ale lui Hercule, care realizează o conexiune cu imaginile poeziei lui Andrei Țurcanu).

Structura de investigare ține de un algoritm, care pe alocuri se modifică după influența mitului în diverse genuri literare. Exemplificăm prin Circe : date succinte generale din mit și enumerarea lucrărilor artistice unde se întâlnește această imagine ; genealogia și situația pe insulă ; perspectivele simbolice ; metamorfozele spectaculoase ; rescrierea poetică ; degradare și parodie ; perspective finale. Urmează și o cronologie, bibliografie, filmografie, referințe mitice și mitologice, corelații cu alte mituri.

În proiectele lui Pierre Brunel face parte și interpretarea, antologarea, prezentarea scriitorilor concreți. Un astfel de volum l-am găsit la Biblioteca Facultății de Litere, Universitatea de Stat din Moldova : Léopold Sédar Senghor. *Poésie complète*. Édition critique Pierre Brunel Coordonateur. Menționăm că autorul acestei cărți de versuri L. S. Senghor (1906-2001) a făcut și o carieră politică impresionantă : deține funcția de ministru în mai multe guverne ale Franței din perioada 1955-1961, este ales în postul de Președinte al Senegalului (1960-1980). Coordonatorul P. Brunel (vezi: Senghor: 2007, p. 1273-1274) valorifică particularitățile depistate în creația poetică a lui L. S. Senghor, cum ar fi prin parfumul vocalelor, raționalitatea nuanțelor și posibilitatea abstractizării cuvintelor franceze.

Concluzii:

Exegetul în mituri P. Brunel include următoarele metode inovatorii: emergența, flexibilitatea, iradierea. Scopul este de a valorifica posibilitățile mitului de a lucra interdisciplinar, de a explica adaptabilitatea mitului, de a-l identifica plenar și de a-i permite să coopteze noi forme în urma unei simbioze cu alte culturi, cum ar fi coabitarea creștinismul cu miturile antice.

Cercetătorul P. Brunel argumentează importanța de a coordona cercetarea mitului constructiv și sistematizat în dicționar, imposibil de realizat de unul singur, dar asumându-și responsabilitatea de a uni savanți pentru a sonda mitul din antichitate până la literatură, teatru, cinematografie, filosofie. Parcursul demonstrează și implică a percepe cum imaginile antice se transformă în literatura română după modelul francez.

Cercetătorul nu se limitează la un strat al unui timp concret, mitul îi permite să observe cum se schimbă raporturile în societate, prioritatea individualului sau socialului, ce concepte domină lumea și cum acestea relevă noi accente în miturile cunoscute, transformându-le și actualizându-le.

Referințe bibliografice:

BRUNEL Pierre. *Avant-Propos*. În : *Dictionnaire des mythes féminins*. Sous la direction de Pierre Brunel, professeur à la Sorbonne. Édition du Rocher, 2002, p. V.

BRUNEL Pierre, PICHOS Claude, ROUSSEAU André-Michel. *Qu'est-ce que la littérature comparée ?* Paris : Armand Colin/Masson, 1989.

Dictionnaire des mythes féminins. Sous la direction de Pierre Brunel, professeur à la Sorbonne. Édition du Rocher, 2002.

FONARI Victoria. *Hermeneutica mitului antic în poezia din Republica Moldova (1990-2010)*. Chișinău : Epigraf, 2021.

SENGHOR Léopold Sédar. *Poésie complète*. Édition critique Pierre Brunel Coordonateur. Condé-sur-Noire : Planète libre, 2007, p. 1273-1274.

SIMION Eugen. *Ficțiunea jurnalului intim : există o poetică a jurnalului ?* Vol. I. București: Tracus Arte, 2018.